

Миссия в поучениях афонских старцев преподобного Паисия Святогорца и преподобного Порфирия Кавсокаливита

З.В. Степанова

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1
Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University
Likhov side str. 6, build. 1, Moscow 127051 Russia
e-mail: valeria8273@mail.ru

Ключевые слова: миссия, преподобный Паисий Святогорец, преподобный Порфирий Кавсокаливит, молитва, монашество, семейная жизнь.

Key words: mission, St. Paisiy Svyatogorets, St. Porfiry Kavsokalivit, prayer, monasticism, family life.

Резюме. Статья посвящена поучениям о миссии афонских старцев двадцатого века преподобного Паисия Святогорца и преподобного Порфирия Кавсокаливита. Преподобные Паисий и Порфирий говорили о том, что миссия монаха – в молитве за весь мир с любовью и болью. Миссия родителей - учить детей вере, смирению, послушанию, любви, уважению, всем христианским добродетелям. Миссионерство начинается с себя самого. Путь миссионера - это жертва, подвиг во имя любви к Богу и ближнему.

Abstract. This article is dedicated to the teachings about the mission of the Athonite elders of the twentieth century, St. Paisiy Svyatogorets and St. Porfiry Kavsokalivit. St. Paisiy and Porfiry said that the mission of a monk is to pray for the whole world with love and pain. The mission of parents is to teach their children faith, humility, obedience, love, respect, and all Christian virtues. Missionary work begins with oneself. The path of a missionary is a sacrifice, a feat in the name of love for God and neighbor.

[**Stepanova Z.V.** Mission in the teachings of the Athonite elders St. Paisiy Svyatogorets and St. Porfiry Kavsokalivit]

1. Евангельская миссия в наши дни

В «Концепции миссионерской деятельности Русской Православной Церкви» сказано о том, что «миссия есть деятельность по распространению православной веры, воцерковлению людей для новой жизни во Христе и передаче опыта богообщения» (Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви).

Для того, чтобы проповедовать, вести ко Христу, просвещать других Евангельским учением, миссионер сам должен быть благочестивым христианином, стремиться жить по Евангелию. Преподобный Паисий Святогорец учил, что «в основание миссионерской деятельности должен быть положен наш внутренний человек» (Исаак, иером., 2006: 671). То есть миссионерство начинается с себя самого, с внутреннего духовного возрастания.

Для обращения к вере необходима миссия, которая является одной из основных форм апостольского служения Церкви Христовой. Афонские старцы преподобный Паисий Святогорец и преподобный Порфирий Кавсокаливит были истинными миссионерами, показавшими путь духовного восхождения ко Христу, доступный для понимания современного человека. Старцы особенно дороги нам потому, что жили в наше время и явили духовный пример жизни во Христе в наши дни.

2. Вся деятельность Церкви Христовой - это миссия

Православные богослужения приводят людей ко Христу своей благодатью, строгостью и красотой песнопений, звучанием Евангельских слов, проповедей священников. Благодатное внешнее и внутреннее убранство православных храмов, росписи по библейским сюжетам Ветхого и Нового Заветов, иконописные изображения Господа, Богородицы, святых - это тоже миссия. Примеры жизни людей, живущих по Евангельским заповедям, - это проповедь Христа. Многие подвижники благочестия своими молитвами и поучениями собирали сотни и тысячи людей, обращали их к вере, наставляли на путь истины, ведущий ко Христу. Это также миссия, так как «не может укрыться город, стоящий на верху горы» (Мф. 5: 14). Наиболее интенсивным процесс распространения христианства на Руси становился, когда «проповедь совершалась монашеством, которое чистотой своей жизни свидетельствовало об истинах Христовых» (Ефимов, 2007: 11). Святитель Иннокентий Московский, святитель Николай Японский, преподобный Сергей Радонежский, преподобный

З.В. Степанова / Z.V. Stepanova

Серафим Саровский, преподобный Паисий Святогорец, преподобный Порфирий Кавсокаливит и многие другие православные святые, замечательные проповедники Слова Божьего, вся жизнь которых - миссия, горячая проповедь Христа.

3. Афонские старцы преподобные Паисий и Порфирий о миссии монаха

Важной особенностью подхода преподобных Паисия и Порфирия к пониманию монашеской миссии является преемственность учения святых отцов древности, проявляющаяся в наше время. Преподобный Паисий говорил о том, что монахи не намечают программы действий и не имеют «проектов миссионерской работы» (Паисий Святогорец, преп., т. 2, 2020: 333). Миссия монаха - молиться за весь мир сердечной молитвой, помогая людям в том, «в чем нельзя помочь по-человечески, но одним лишь Божественным вмешательством» (Паисий Святогорец, преп., т. 2, 2020: 334). Монахи находятся в постоянном молитвенном Богообщении. Преподобный Порфирий говорил, что для монаха важно «отдать Господу свое сердце» (Порфирий Кавсокаливит, преп., 2022: 313), что «в основание монашеского подвига должна быть положена горячая любовь ко Христу» (Порфирий Кавсокаливит, преп., 2022: 314). Он поучал монахов: «Ты можешь стать величайшим миссионером в своем монастыре, и при этом тебе не надо будет ничего проповедовать. Как это сделать? Ты просто должен молча молиться за всех» (Порфирий Кавсокаливит, преп., 2022: 321). Отец Порфирий отмечал особенность миссии монахов в том, что, когда они молятся, их молитвы «сначала достигают ушей Божиих, а уже потом - человеческих» (Порфирий Кавсокаливит, преп., 2022: 305). Таким образом, преподобные Паисий и Порфирий поучали о том, что миссия монаха - в молитве за весь мир с любовью и болью.

4. Миссия семьи в поучениях преподобных Паисия и Порфирия

Родительские молитвы о детях обладают огромной силой. Преподобный Порфирий Кавсокаливит поучал: «Материнская

молитва имеет великую силу. Поклоны матери приклоняют Бога, и Он помогает ее детям» (Семейный цветослов старца Порфирия Кавсокаливита, 2025: 78). Преподобный Паисий Святогорец говорил о том, что мать должна рассказывать детям о Христе, читать им Святое Евангелие и Жития святых.

Детям необходима молитва, любовь и нежность, духовное и мирское руководство. Именно в родительском доме человек учится любить, понимать других людей, смиряться, жертвовать собой ради ближних. «Чем старше ребенок, тем больше мы должны за него молиться. Молитвой мы показываем, что действительно доверяем Самому Богу правильное воспитание нашего ребенка. И будьте уверены, Он его никогда не оставит» (Семейный цветослов старца Порфирия Кавсокаливита, 2025: 83), - поучал старец Порфирий Кавсокаливит.

«Когда ваши дети еще маленькие, вы должны помочь им понять, что такое добро. А это и есть глубочайший смысл жизни» (Паисий Святогорец, преп. «О семье христианской». Точка доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Paisij_Svjatogorets/o-semye-khristianskoj/#source), - учил преподобный Паисий Святогорец. А преподобный Порфирий говорил: «Мирная атмосфера в доме очень помогает жизни семьи» (Семейный цветослов старца Порфирия Кавсокаливита, 2025: 85). Именно в семье начинается воспитание христианских добродетелей. С малого возраста родители должны воспитывать в детях чувство ответственности за свои слова, поступки, за результаты своей деятельности. Пример родителей имеет очень большое значение и оказывает огромное влияние на создание собственной семьи, на взаимоотношения в ней. «Когда супруги уважают друг друга, а дети уважают родителей, то жизнь в семье идет ровно, подобно часам» (Паисий Святогорец, преп. «О семье христианской»), - наставлял преподобный Паисий.

Семья - важнейшее поле миссионерской деятельности. Миссия родителей - учить детей вере, смирению, послушанию, любви, уважению, всем христианским добродетелям. Старец Паисий Святогорец говорил о том, что родители должны помогать своим детям «приблизиться ко Христу и пережить

высшие духовные радости с самого раннего возраста» (Паисий Святогорец, преп., т. 4, 2020: 174). Старец Порфирий Кавсокалитв наставлял: «Пусть у вас перед глазами всегда стоит такая картина: ваш ребенок, держа вас за руки, идет впереди, показывает дорогу и увлекает вас за собой, - и вы сможете построить счастливую семью» (Семейный цветослов старца Порфирия Кавсокалитва, 2025: 24).

5. Миссионерство начинается с себя самого

Старец Паисий и старец Порфирий считали, что главные проблемы современного мира кроются не столько во внешних обстоятельствах, сколько в духовной жизни человека. Поэтому для миссионера очень важны: молитвы, духовное возрастание, непрестанная работа над собой, церковная жизнь, молитвенное участие в богослужениях и таинствах Церкви, вера, сопереживание, любовь к людям и умение прощать. Для того, чтобы проповедовать, вести людей за собой ко Христу, миссионер сам должен быть благочестивым христианином. Миссионерство начинается с себя самого.

Любовь старцев Паисия и Порфирия к людям была безграничной и жертвенной, она собирала вокруг преподобных много людей, которые приходили нескончаемым потоком за духовным утешением и молитвами. Преподобные Паисий и Порфирий чувствовали боль людей как свою собственную боль. Преподобный Паисий говорил, что самую большую радость человек получает, жертвуя всем ради других людей. Он учил: «Мы должны возлюбить другого, посочувствовать ему - только тогда мы сможем за него помолиться» (Раковалис, 2003: 15).

Господь утешает человека, если тот переживает за других людей: «Чем больше страдает человек, тем большее получает утешение от Бога, потому что иначе он не смог бы вынести боль» (Раковалис, А., 2003: 115). В молитвах за других людей «должно быть усилие, самопожертвование» (Раковалис, 2003: 132), - так учил старец Паисий Святогорец. А преподобный Порфирий Кавсокалитв говорил: «Любовь требует жертв. Смирненно будем жертвовать чем-то своим, что на самом деле

З.В. Степанова / Z.V. Stepanova

вовсе не наше, но Божие» (Порфирий Кавсокаливит, преп. Поучения. «Любовь требует жертв»).

Путь миссионера - это жертва, подвиг во имя любви к Богу и ближнему.

ЛИТЕРАТУРА

- Ефимов А.Б. 2007. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. М.: Изд-во ПСТГУ. 688 с.
- Исаак, иеромонах. 2006. Житие Старца Паисия Святогорца. Иером. Исаак; пер. с греч. иером. Доримедонтом (Сухининым). М.: Изд. Дом «Святая Гора». 736 с.: ил.
- Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. - URL: <https://lib.pgrvmir.ru/library/readbook/2254>.
- Паисий Святогорец, преподобный. 2020. Слова. Т. 2: Духовное пробуждение / преподобный Паисий Святогорец; перевод с греч. 6-е изд. М.: Орфограф. 400 с.
- Паисий Святогорец, преподобный. 2020. Слова. Т.4: Семейная жизнь. Преподобный Паисий Святогорец; перевод с греч. 5-е изд. М.: Орфограф. 336 с.
- Паисий Святогорец, преподобный. «О семье христианской». - URL: https://azbyka.ru/otechnik/Paisij_Svjatogorets/o-semye-khristianskoj/#source.
- Порфирий Кавсокаливит, преподобный. 2022. Цветослов советов. Пер. с новогреч. иеромон Агафангела (Легача). Духовно-просветительское издание. М.: ООО «Типография «Миттель Пресс». 528 с.
- Порфирий Кавсокаливит (Баирактарис), преподобный. Поучения. «Любовь требует жертв». - URL: https://azbyka.ru/otechnik/Porfirij_Kavsokalivit/pouchenija/1_31.
- Раковалис А. 2003. Отец Паисий мне сказал... М.: Изд. Дом «Святая Гора». 176 с.
- Семейный цветослов старца Порфирия Кавсокаливита. 2025. Духовно-просветительское издание. М.: ООО «Типография «Миттель Пресс», ИП Карпов С.В. 224 с.

Поступила / Received: 07.02.2026

Принята / Accepted: 03.03.2026